

WORLD EDUCATION CONNECT

ISSN (Online) 2799-0842

ISSN (Print) 2799-130X

MULTIDISCIPLINARY E-PUBLICATION

Vol. IV Issue IV, April 2024

Monthly Issue

International Circulation

Pinagpala
PUBLISHING SERVICES

NBDB Reg. No. 3269

DTI Business Reg. No. 3034433

TIN 293-150-678 / Business Permit No. 8183

San Vicente, Tarlac City, Philippines, 2300

pinagpalapublishingservices@gmail.com

+639985799958

*"Write. Connect.
Educate."*

 @pinagpalapublishing

 pinagpala_publishing

 www.pinagpalapublishing.com

KARANASAN AT PANANAW SA PAGGAMIT NG DULOG MARUNGKO SA PAGLINANG SA PAGKATUTO SA PAGBASA NG MGA MAG- AARAL: BATAYAN SA IN-SERVICE TRAINING

Emily Rose B. Calderon, LPT

Teacher I

Manguining Elementary School

Division of Iloilo Region VI

Abstrak

Ang kwalitatibong pag-aaral na ito ay isinagawa upang malaman ang mga pananaw at karanasan ng mga guro at mag-aaral sa paggamit ng Dulog Marungko sa paglinang sa pagkatuto sa pagbasa ng mga mag-aaral sa elementarya bilang batayan sa pagsasagawa ng In-service Training (INSET). Ang pananaw ng mga guro ukol sa Dulog Marungko ay ang sumusunod: bilang material sa remedial reading at mabilisang pagkatuto ng mga bata sa pagbasa. Ang pananaw naman ng mga mag-aaral sa Dulog Marungko ay gamit ang dulog na ito sila ay makabasa nang mabilis, ginagamit sa pagpapabasa sa mga bata at ang Dulog Marungko ay isang babasahin. Ang mga karanasan ng guro sa paggamit ng Dulog Marungko naman ay mabilis natuto ang mga bata, epektibo sa pagtuturo ng pagbasa sa mga mag-aaral, at nakatutulong sa pagbasa ng mga mag-aaral. Para sa mga mag-aaral naman sila ay nagandahan sa Dulog Marungko dahil madali itong basahin, mas mabilis magbasa, at madaling basahin.

Mga Susing Salita: Karanasan, Dulog Marungko, Paglinang sa Pagkatuto sa Pagbasa, In-Service Training

1. Introduksyon

Isa sa karapatan ng bawat batang Pilipino ay ang makapag-aral at makamtan ang edukasyon. Sinasabi sa Artikulo 26 ng 1948 Universal Declaration of Human Rights na nagpapahayag ng "Everyone has the right to education". Ang edukasyon ang siyang magiging sandata niya na siya namang posibleng magtakda ng kanyang kinabukasan, kung kaya't sa pagpasok pa lamang ng K-12 Kurikulum, ang bawat bata na may edad na 4.8 taong gulang ay dapat nang pumasok sa paaralan upang maihanda sila sa pagtungtong sa unang baitang. Sa kabilang dako, ayon kay Badayos, maraming tao kasama na ang ilang guro ang naniniwala na ang pagbasa ay ang kakayahan ng isang tao na maisa-isang basahin ang mga salitang nakalimbag maging isang

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

pahayagan o aklat, subalit mahalagang mabatid na ang pagbasa ay hindi ganito kadali (Buendicho 2020).

Ang kaalaman at pag-unawa sa mga kasanayang itinuturo at kung paano ituturo ang mga kasanayang ito'y malaki ang impluwensya sa kung ano at kung paano ang guro magtuturo. Kaya, mas mainam kung makapaglalaan tayo ng sapat na panahon upang alamin at unawain ang mga salik na may kinalaman sa pagbasa upang mas lalong magiging makabuluhan ang pagtuturo nito.

Ang Dulog Marungko ay isang paraan ng pagtuturo sa pagbasa ng Filipino. Ito ay ang unang hakbang para sa maddaling pagkatuto ng isang batang magbasa at makaunawa sa kanyang binabasa. Sa dulog na ito, maaari nang magbasa ang bata ng maiikling salita, kahit na 3 o 4 na tunog pa lamang ang kanyang natutuhan. Ang Dulog Marungko ay gumagamit ng 28 na titik ng makabagong Alpabeto ng Filipino.

2. Metodolohiya

Ang pag-aaral na ito ay gumamit ng kwalitatibong disenyo ng pananaliksik gamit ang phenomenology.

Ayon kay Smith (2003), ang phenomenology ay ang pag-aaral ng mga istruktura ng kamalayan na naranasan mula sa pananaw ng isang tao. Ang sentral na istruktura ng isang karanasan ay nakatuon sa isang bagay sa pamamagitan ng bisa ng nilalaman o kahulugan nito kasama ang angkop na mga kondisyon o kalagayan.

Ang pag-aaral na ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng pagtipon ng kinakailangang datos para sa ginawang pananaliksik. Pumunta ang mananaliksik sa iba't ibang aklatan, nagbasa ng mga aklat, nag-surf sa internet upang makalikom ng mga ideya o impormasyon kaugnay sa mga una nang naisagawang pag-aaral.

Ang mananaliksik ay magsumite ng isang liham na humihingi ng pahintulot sa opisina ng Gurong Tagamasid Pampurok, punongguro, at ng mga guro upang maging kalahok sa pag-aaral. Kapag ito ay pinagtibay at inaprubahan, magbibigay ng consent form sa mga kalahok ng pag-aaral.

Gumawa rin ang mananaliksik ng sulat o pahintulot para sa mga guro at sa mga magulang ng mag-aaral na magiging kalahok sa pananaliksik na ito.

Ginawa ng mananaliksik ang interview schedule na binubuo ng dalawang (2) tanong para sa mga guro at dalawang (2) ding tanong para sa mga mag-aaral.

Pagkatapos ng interview nilagom, ng mananaliksik ang mga impormasyong nakalap at sinuri ito gamit ang thematic analysis.

3. Resulta at Diskusyon

Ang Dulog Marungko Bilang Batayan sa In-Service Training

Ayon sa mga nakapanayam, ang pananaw ng mga guro at mag-aaral kaugnay sa paggamit ng Dulog Marungko ay para sa mga guro ang paggamit ng Dulog Marungko ay magagamit ito bilang material sa remedial reading at mabilisang

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

pagkatuto ng mga bata sa pagbasa. Para naman sa mga mag-aaral, sila ay makabasa nang mabilis, ginagamit ang Dulog Marungko sa pagpapabasa sa mga bata at ang Dulog Marungko ay isang babasahin.

Batay sa nakalap na impormasyon ng mananaliksik ang mga karanasan ng mga guro ukol sa paggamit ng Dulog Marungko sa pagtuturo ng pagbasa ay ang mga sumusunod: mabilis natuto ang mga bata, epektibo sa pagtuturo ng pagbasa at nakatutulong sa pagbasa.

Ang In-Service Training para sa mga guro lalo na para sa mga guro ng itinalagang magtuturo ng pagbasa ay inilalahad sa pamamagitan ng iba't ibang paksa na may kaugnayan sa ibat ibang salik na tinukoy ng mga kalahok batay sa natuklasan ng pag-aaral. Samakatuwid, nakasentro ang ginagawang training sa pananaw at karanasan ng mga guro at mag-aaral sa paggamit ng Dulog Marungko sa pagtuturo ng Dulog Marungko.

4. Konklusyon

Batay sa kinalabasan ng pag-aaral, ang mga sumusunod na insights ay nabuo para sa mga mag-aaral:

Ang pagbasa ay isa sa mga mahahalagang makrong kasanayan na dapat patuloy na paunlarin. Mahalaga ito hindi lamang para sa ating pang-araw-araw na pagkatuto bagkus ito ay mayroon pang mas malalim at makabuluhang benepisyo sa pansarili at panlipunang aspeto. Nakakatulong ang pagbasa na magkaroon ng empatiya sa pamamagitan ng pagtulong sa mga mag-aaral na maunawaan ang pananaw at pagpapahalaga ng ibang tao, kaya kahit na ang pagbabasa ay mukhang hindi ang pinakakapana-panabik na kasanayan. Nakatutulong din ito sa mga mag-aaral na bumuo ng mga kasanayang kailangan nila upang magtagumpay sa kanilang mga karera sa hinaharap at makapagtapos sa kolehiyo. Gayunpaman, maraming mga mag-aaral ang hindi naglaan ng oras para sa pagbabasa dahil hindi nila alam kung gaano karaming mga benepisyo ang maidudulot nito sa kanila.

Sa pag-aaral na ito, makatutulong ang Dulog Marungko sa mga mag-aaral na hihirapan pang bumasa. Naging maganda ang mga karanasan ng mga mag-aaral sa paggamit ng Dulog Marungko sa pagbabasa dahil ayon sa kanila naging mas madali at mabilis silang natuto.

Batay sa kinalabasan ng pag-aaral, ang mga sumusunod na insights ang nabuo para sa mga guro:

Ang Dulog Marungko ay hindi lamang mahalaga sa mga mag-aaral kundi pati na rin sa mga guro na nagtuturo ng pagbasa. Lumabas sa pag-aaral na ito'y nakatutulong upang mabilis na makabasa ang mga mag-aaral ng Paaralang Elementarya ng Manguining, Alimodian, Iloilo.

Mahalaga ang papel na ginagampanan ng mga guro dahil sila ang magsisilbing gabay ng mag-aaral upang matutuhan ang pagbabasa dahil ang paaralan ang nagsisilbing pintuang papasukin ng isang bata upang makamit ang karunungan bunga ng pagbasa. Dapat malaman ng guro ang kahalagahan na sa simula pa lamang ay natutuhan na ng mga bata kaya naman ang paggamit ng Dulog

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue IV (April 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678 / Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

Marungko ay malaking tulong upang mapadali at mapabilis ang kanilang kasanayan sa pagkatuto sa pagbasa.

Ang Dulog Marungko ay makatutugon sa pangangailanang mga mag-aaral. Makatutulong din ang programa sa mga mag-aaral at guro ng Distrito ng Alimodian II. Bukod dito ay magdudulot ito ng oportunidad sa mga batang nasa resultang frustration o non reader. Ang mga bata ay maaaliw sa pagbasa dahil nagsisimula ang Dulog Marungko sa mga letrang madali itunog hanggang sa mga letrang mahirap, maaaliw rin sila dahil ginagamitan rin ito nga mga laro at minsan nagpapakita rin ang guro ng mga larawan o tunay na bagay na nagsisimula ang pangalan sa letrang kanilang pag-aaralan. Tinuturo din sa Dulog Marungko ang tamang pagsulat ng letrang kanilang pag-aaralan.

Mabilis na natuto ang mga bata sa pagbasa gamit ang Dulog Marungko at naging mas madali ang pagtuturo ng guro sa pagbasa.

Batay sa nakalap na impormasyon ng mananaliksik ang mga pananaw ng mga mag-aaral ukol sa Dulog Marungko ay ang mga sumusunod: nagandahan sa Dulog Marungko dahil madali itong basahin, mas mabilis magbasa, at maddaling basahin ang Dulog Marungko.

Ang In-Service Training para sa mga guro lalo na para sa mga gurong itinalagang magtuturo ng pagbasa ay inilalahad sa pamamagitan ng iba't ibang paksa na may kaugnayan sa ibat ibang salik na tinukoy ng mga kalahok batay sa natuklasan ng pag-aaral. Samakatuwid, nakasentro ang ginagawang training sa pananaw at karanasan ng mga guro at mag-aaral sa paggamit ng Dulog Marungko sa pagtuturo ng Dulog Marungko.

5. Rekomendasyon

Batay sa kinalabasan ng pag-aaral, ang mga sumusunod ay iminungkahi:

Para sa administrasyon ng paaralan maglaan ng kaukulang pansin at suporta sa ginawang pag-aaral na ito at ang programang interbensyon sa pagbasa dahil ang Dulog Marungko ay maaaring gamitin sa larangan ng pagtuturo ng pagbasa o pang remedyal na programa.

Upang lubos na mapaunlad ito kailangan na mapabatid ito sa iba pang mga guro ang kahalagahan nito, nararapat na magsagawa ng mga kapulungan at paglingkurang pagsasanay tungkol sa pagsasagawa ng training matrix para sa INSET at kagamitan sa pagtuturo ng pagbabasa.

Makatutulong ito sa pagtuturo ng mga guro ng pagbabasa sa Filipino. Hindi lamang sa asignaturang Filipino kundi maging sa asignaturang English. Iminungkahi para sa kapwa guro na nagtuturo ng pagbasa na magkaroon ng sapat na panahon para sa pagpapabasa sa mga mag-aaral na nag-uumpisa pa lamang. Gumamit ang mananaliksik ng tracking sheet upang maingat at organisado at detalyadong maitala ang pag-unlad ng mga mag-aaral.

Iminungkahi na ang Dulog Marungko ay gamitin ng Kagawaran ng Edukasyon upang madali at mabilis itong gamitin sa pagtuturo ng pagbabasa sa mga batang nahihirapan nito. Kailangan ang tulong ng mga guro, magulang at stakeholders na

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.

WORLD EDUCATION CONNECT

Multidisciplinary e-Publication

Volume IV, Issue IV (April 2024) / International Circulation

ISSN (Online) 2799-0842 / ISSN (Print) 2799-130X

Published Online at www.pinagpalapublishing.com

Publisher: Pinagpala Publishing Services

DTI Reg. No. 303443 / TIN 293-150-678 / Bus. Permit No. 8183

National Book Development Board (NBDB) Reg. No. 3269

maaaring makatulong sa pag-aaral. Sa ganitong paraan ay mas mapadali, mas makabuluhan at epektibo ang paggamit ng Dulog Marungko sa pagtuturo ng pagbabasa.

Matapos mapatunayan na ang Dulog Marungko ay maaaring gamitin ng mga guro sa pagtuturo ng pagbasa dahil mas madali, epektibo at mabilis na natuto ang mga mag-aaral sa pagbabasa ay maaaring itong gawing batayan sa INSET.

6. Sanggunian

Alcantara, R. (2006). *Teaching strategies 1: Third Edition*. Makati City. Katha Publishing Cor, Inc.

Babasoro, P. et al. (2003). *Sining ng komunikasyon: Batayan at sanayang aklat sa Filipino*. Valenzuela City: Mutya Publishing House.

Badayos, P. (2000). *Badayos, P. (2000). Metodohiya sa pagtuturo ng wika: Mga teorya, simulain at istrategiya*. Manila: Grandwater Publication and Research Corporation.

Belvez, P. (2000). *Ang sining at agham ng pagtuturo*. Quezon City: Rex Bookstore.

Bignayan, A. (2021). *Paglinang at pagtataya ng modyul sa ibong Adarna bilang suplemental na kagamitang pampagtuturo*. Di-nailathalang Tesis, University of Iloilo PHINMA, Lungsod ng Iloilo.

Bilbao, M. (2016). *Teorya ng pagbasa*. Retrieved from <https://www.scribd.com/doc/83630116/4-teorya-ng-pagbasa> on May 19, 2023.

Buendicho, M. (2008). *Lebel ng kakayahan sa pagbasa ng mga mag-aaral sa unang baitang pangkat llang-llang ayon sa ang pinadaling paraan ng pagbasa ni Tysel*. Retrieved from <https://www.academia.edu/11761940/> on January 8, 2023.

Cea, M. (2012). *Pagtuturo ng Pagbasa Gamit ang Dulog Marungko*. Retrieved from <https://www.slideshare.net/CeaManilyn/marungko-approach-2510896992>.

Retrived from January 20, 2023.

Ched Memorandum Order (CDO) Bilang 59, series 1996. Retrieved from <https://www.scribd.com/presentation/504134016/CHED-MEMO> on January 7, 2022.

DOI 10.5281/zenodo.10983944

WORLD EDUCATION CONNECT EDITORIAL TEAM:

Chief Executive Editor: Blessed M. Cervantes, EdD.

Managing Editor: Rolando D. Cervantes, DHum

International Editor: Ji Young Lee, EdD.